

ROLUL INSPECTORATULUI CONTROL FINANCIAR DE STAT ÎN PREVENIREA ȘI COMBATerea FAPTELOR ILEGALE CE CONSTITUIE CONTRAVENȚII ÎN LIMITELE COMPETENȚEI

Marcel BOȘCANEANU,
doctor în drept, conferențiar universitar

THE ROLE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL INSPECTORATE IN PREVENTING AND COMBATING ILLEGAL ACTIVITIES THAT CONSTITUTE OFFENCES WITHIN THE LIMITS OF ITS COMPETENCE

Marcel BOȘCANEANU,
PhD, associate professor

În prezentul studiu științific se analizează aspecte de actualitate privind cadrul legal și rolul Inspectoratului control financiar de stat în prevenirea și combaterea contravenționalității în limitele competenței ca organ de control. Mai mult decât atât, articolul este dedicat evidențierii noilor reglementări juridice pe care legiuitorul le-a stabilit acestei instituții pentru asigurarea eficienței finanțelor publice, atribuindu-i funcția de controlor național al fondurilor europene, precum și de asistare și cooperare în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. Inspectoratul control financiar de stat având funcția de controlor de stat poate constata, examina fapte contravenționale și încheia procese-verbale în baza materialelor de inspectare financiară. Astfel, în conținutul studiului am relatat două aspecte importante asupra competenței: primul cu privire la constatarea faptelor contravenționale și al doilea cu privire la examinarea cauzelor contravenționale.

Cuvintele-cheie: Inspectorat control financiar de stat, agent constatator, contravenții, sancțiuni contravenționale, inspectare financiară.

This scientific study analyzes current issues regarding the legal framework and the role of the State Financial Control Inspectorate in preventing and combating contraventions within the limits of its competence as a control body. Moreover, the article is dedicated to highlighting the new legal regulations that the legislator has established for this institution to ensure the efficiency of public finances, assigning it the function of national controller of European funds, as well as assistance and cooperation in order to protect the financial interests of the European Union against fraud and other violations. The State Financial Control Inspectorate, having the function of state controller, can ascertain, examine contraventions, conclude reports based on financial inspection materials. Thus, in the content of the study we reported two important aspects of competence: the first regarding the finding of contravenational facts and the second regarding the examination of contravenational cases.

Keywords: State Financial Control Inspectorate, ascertaining agent, contraventions, contravention sanctions, financial inspection.

1. INTRODUCERE

Lupta împotriva infraționalității, indiferent din ce domeniu, în oricare stat se duce prin măsuri concrete, în mod egal sub aspect de prevenire și de constrângere, atât prin aplicarea sancțiunilor penale cât și contravenționale. Securitatea națională nu poate fi garantată doar prin aplicarea unor sancțiuni penale sau contravenționale; ba mai mult, cât de puternic ar fi înăsprite aceste sancțiuni, comportamentul neregulamentar în societate nu poate prin aceste măsuri să fie exclus completamente. Astfel că măsurile respective trebuie complementate cu practici și principii europene.

1. INTRODUCTION

The fight against crime, regardless of the field, in any state, is carried out through concrete measures, equally in terms of prevention and coercion, both by applying criminal and contravenational sanctions. Today's reality indicates that national security cannot be guaranteed only by applying criminal or contravenational sanctions, moreover, practice shows that, no matter how much these sanctions are tightened, irregular behavior in society, through these measures, cannot be completely excluded. Therefore, these measures must be complemented with European practices and principles.

At the current stage, this struggle is in-

La etapa actuală această luptă este inspirată de îndeplinirea unor condiții politice și economice care trebuie implementate de Republica Moldova ca stat candidat să adere la Uniunea Europeană (în continuare UE). Aderarea la UE poate fi solicitată dacă se va ține seama de valorile democratice ale Uniunii, iar țara noastră își va lua angajamentul să le promoveze.

Acest proces poate avea loc mai ușor dacă este susținut de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Prin acest proces de susținere a trecut și Inspekția financiară, care cu sprijinul partenerului de dezvoltare SIGMA a elaborat Planul de dezvoltare strategică a Inspekției financiare, definind acțiunile necesare de a fi întreprinse în vederea ajustării activității de inspectare financiară din Republica Moldova la cele mai bune practici europene, în corelație cu implementarea controlului financiar public intern, prin proiectul Twinning și dezvoltarea auditului extern, realizat de Curtea de Conturi [5].

În același timp, această luptă împotriva infracționalității este ghidată de politica contravențională sau penală, implicând soluții specifice la nivel național. În unele țări, faptele contravenționale, denumite „microinfracțiuni”, sunt tratate în cadrul procedurii penale și atrag consecințe de natură penală. În alte state, inclusiv în Republica Moldova, aceste fapte sunt constatate și soluționate exclusiv prin procedura contravențională, conform prevederilor Codului contravențional (în continuare CC al RM).

Prin politica de combatere a contravenționalității înțelegem un ansamblu de măsuri juridico-contravenționale adoptate legal de instituțiile competente ale statului pentru realizarea scopului procesului contravențional, care include constatarea, examinarea, soluționarea și aplicarea sancțiunii.

Așadar, în vederea respectării acestei politici și intensificării activităților de prevenire a comiterii contravențiilor, legiuitorul a conferit instituțiilor competente atribuția de a constata, examina, soluționa și aplica sancțiuni persoanelor care încalcă normele contravenționale. Aceste atribuții sunt exercitate prin intermediul reprezentanților legii ai autorităților publice, participanți la procesul contravențional, denumiți agenți constataatori.

inspired by the fulfillment of certain political and economic conditions that the Republic of Moldova must meet as a candidate state wishing to join the European Union (hereinafter referred to as the EU). EU membership can be sought if it takes into account the EU's democratic values and commits to promoting them.

This process can take place more easily if it is supported by the development partners of the Republic of Moldova. The Financial Inspection also went through this support process, which, with the support of the development partner SIGMA, developed the Strategic Development Plan of the Financial Inspection, which defined the necessary actions to be taken in order to adjust the financial inspection activity in the Republic of Moldova to the best European practices, in correlation with the implementation of internal public financial control, supported by the Twinning project and the development of external audit, carried out by the Court of Accounts [5].

At the same time, this fight against crime is guided by the contravention or criminal policy, involving specific solutions at the national level. In some countries, contraventions, called „micro-offences”, are dealt with within the criminal procedure and attract criminal consequences. In other states, including the Republic of Moldova, these facts are ascertained and resolved exclusively through the contravention procedure, according to the provisions of the Contravention Code (hereinafter referred to as the CC of the Republic of Moldova).

As for the policy to combat contraventions, we can understand a set of legal and contravenational measures legally adopted by the competent state institutions to achieve the purpose of the contravention process, which includes the detection, examination, resolution and application of the sanction.

Therefore, in order to comply with this policy, as well as to intensify activities to prevent the commission of contraventions, the legislator has conferred on the competent institutions the power to ascertain, examine, resolve and apply sanctions to persons who violate contravention norms. These powers are exercised, through the representatives of the law of the public authorities, participants in the contravention process, called ascertaining agents. According to art.385 paragraph (1) of the Contravention Code of the

Conform art.385 alin.(1) CC al RM [1], agentul constator este reprezentantul autorității publice care soluționează, în limitele competenței sale, cauza contravențională..., respectiv alin. (2) al aceluiași articol menționează că este desemnat ca agent constator funcționarul din rândul autorităților indicate la art.400–423¹⁰ CC al RM, împuternicit cu atribuții de constatare a contravenției și/sau de sancționare.

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

În vederea executării prezentului studiu, au fost utilizate mai multe metode, dintre care menționăm: analiza, deducția, metodele comparativă, logico-juridică, de sinteză și sistematică. Totodată, cercetările întreprinse se bazează pe studierea legislației naționale și internaționale în vigoare.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

În prezentul studiu științific ne vom referi la soluționarea contravențiilor de agentul constator, stabilit conform art.402 CC al RM – „Autorități administrative din subordinea Ministerului Finanțelor”, în special de către autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor – „Inspectoratul Control Financiar de stat”, după cum urmează:

„(1) Contravențiile prevăzute la art. 204 alin. (6) și (7), art. 293, 295 alin.(1)-(6), și (9), 349 alin.(1) se examinează de către autoritatea administrativă de inspectare financiară sau, după caz, de Serviciul Fiscal de Stat, în funcție de organul care le-a constatat.

(2) Sunt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni conducătorii direcțiilor generale finanțe ale unităților administrativ-teritoriale și adjuncții lor, angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat împuterniciți prin ordinul directorului Serviciului, conducătorul autorității administrative de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, adjunctul său și conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale acesteia, directorul Agenției Achiziții Publice și adjunctul lui. [1].

Mai întâi de toate, considerăm oportun să specificăm câteva detalii despre unele aspecte istorice de organizare și funcționare a noii structuri – Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare ICFS). Acest inspectorat

Republic of Moldova [1], the ascertaining agent is the representative of the public authority that resolves, within the limits of its competence, the contravention case..., respectively paragraph (2) of the same article mentions that the official from the authorities indicated in art.400–423¹⁰ of the Contravention Code of the Republic of Moldova, empowered with attributions to ascertain the contravention and/or to sanction, is designated as ascertaining agent.

2. APPLIED METHODS AND MATERIALS

In order to carry out this study, several methods were used, including: analysis, deduction, comparative, logical-legal, synthesis and systematic. At the same time, the research undertaken is based on studying the national and international legislation in force, existing in the given field.

3. RESULTS AND DISCUSSION

In this scientific study we will refer to the resolution of contraventions by the ascertaining agent established according to art. 402 of the Contravention Code of the Republic of Moldova – “Administrative authorities subordinated to the Ministry of Finance”, in particular by the administrative authority subordinated to the Ministry of Finance – “State Financial Control Inspectorate”, as follows:

“(1) The contraventions provided for in art. 204 paragraph (6) and (7), art. 293, 295 paragraph (1)-(6), and (9), 349 paragraph (1) shall be examined by the administrative authority for financial inspection or, as the case may be, by the State Fiscal Service, depending on the body that found them.

(2) The heads of the general finance directorates of the administrative-territorial units and their deputies, the employees of the State Fiscal Service empowered by the order of the director of the Service, the head of the administrative authority for financial inspection under the Ministry of Finance, his deputy and the heads of its territorial subdivisions, the director of the Public Procurement Agency and his deputy are entitled to examine contravention cases and apply sanctions. [1].

First of all, we consider it appropriate to specify some details on some historical aspects of the organization and functioning of the new structure of the State Financial Control Inspect-

este succesorul de drept al Inspecției financiare, care recent a trecut printr-un proces de reorganizare. Astfel, în conformitate cu Planul de acțiuni al Executivului pentru anul 2023 (crt. 7.17), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90 din 28.02.2023 [2], a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 938 din 29.11.2023, cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat [3], prin care [6]:

- denumirea Inspecției Financiare a fost modificată în Inspectoratul Control Financiar de Stat;

- a fost aprobată o nouă structură și organigramă a Inspectoratului;

- misiunea Inspectoratului a fost extinsă.

Conform HG nr.938/2023, misiunea ICFS constă în asigurarea eficienței finanțelor publice prin exercitarea, conform principiilor fundamentale, a supravegherii și a controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetului public național și patrimoniului public, exercitarea funcției de control național al fondurilor europene, precum și asistare și cooperare în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri [3, art. 4]. ICFS este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, specializată în supraveghere bugetară și inspecție financiară, și dispune de autonomie decizională în chestiunile ce țin de realizarea propriei misiuni.

În vederea realizării misiunii sale, ICFS exercită următoarele funcții [3, art. 6]:

- 1) supravegherea bugetară asupra procesului de planificare, gestionare și executare a mijloacelor bugetului public național ale autorităților/instituțiilor bugetare, în vederea eficientizării utilizării resurselor bugetare;

- 2) inspecția financiară a operațiunilor și tranzacțiilor economico-financiare privind gestionarea și utilizarea mijloacelor financiare publice și a patrimoniului public, precum și utilizarea surselor financiare obținute din bugetul public național, în vederea stabilirii corespunderii acestora cu prevederile actelor normative;

- 3) exercitarea funcției de coordonare antifraudă;

- 4) exercitarea funcției de control național al fondurilor europene.

torate (hereinafter referred to as ICFS). This inspectorate is the legal successor of the Financial Inspection, which recently underwent a reorganization process. Thus, in accordance with the Government Action Plan for 2023 (art. 7.17), approved by Government Decision No. 90 of 28.02.2023 [2], Government Decision No. 938 of 29.11.2023 was developed and approved, regarding the organization and functioning of the State Financial Control Inspectorate [3], whereby [6]:

- the name of the Financial Inspection was changed to the State Financial Control Inspectorate;

- a new structure and organizational chart of the Inspectorate was approved;

- the mission of the Inspectorate was expanded.

According to GD no. 938/2023, the mission of the ICFS is to ensure the efficiency of public finances by exercising, in accordance with fundamental principles, budgetary supervision and control over the processes of managing the resources of the national public budget and public heritage, exercising the function of national controller of European funds, as well as assisting and cooperating in order to protect the financial interests of the European Union against fraud and other irregularities [3, art. 4]. The ICFS is an administrative authority subordinated to the Ministry of Finance, specialized in budgetary supervision and financial inspection, and has decision-making autonomy in matters related to the achievement of its own mission.

In order to achieve its mission, the ICFS exercises the following functions [3, art. 6]:

- 1) budgetary supervision over the process of planning, management and execution of the national public budget funds of the budgetary authorities/institutions, in order to streamline the use of budgetary resources;

- 2) financial inspection of economic and financial operations and transactions regarding the management and use of public financial resources and public assets, as well as the use of financial sources obtained from the national public budget, in order to establish their compliance with the provisions of regulatory acts;

- 3) exercising the anti-fraud coordination function;

- 4) exercising the function of national controller of European funds.

De asemenea, în actul normativ de bază ce reglementează organizarea și funcționarea ICFS se abolește la art. 13 alin.(3) prevederea că unul dintre drepturile principale ale ICFS este să încheie și să examineze procese-verbale cu privire la contravenție, cu adoptarea, după caz, a deciziilor cu privire la aplicarea sancțiunilor contravenționale în baza proceselor-verbale, conform prevederilor cadrului normativ [3].

Însă se impune întrebarea: Cine constată aceste contravenții în cadrul legal de activitate al acestei instituții? Răspunsul este: Desigur că ICFS, prin intermediul funcționarilor publici care, în limitele împuternicirilor funcției pe care o dețin, efectuează supravegheri bugetare și inspectări financiare.

Așadar, conform cadrului legal unul dintre drepturile principale ale funcționarilor publici ai ICFS, care efectuează supravegheri bugetare și inspectări financiare, este să constate contravenții și să încheie procese-verbale, în baza materialelor de inspectare financiară, conform prevederilor cadrului normativ [3].

Dacă e să analizăm atent această normă, observăm că legiuitorul a acordat acestor funcționari numai dreptul de a constata contravenții și a încheia procese-verbale, dar nu și dreptul de a adopta decizii cu privire la aplicarea sancțiunilor contravenționale în baza acestor procese-verbale. Legiuitorul a considerat de cuviință că acest drept de a adopta decizii privind aplicarea amenzilor și/sau sancțiunilor pecuniare poate fi emis de către șeful Inspectoratului, adjunctii acestuia, conducătorii direcțiilor generale și adjunctii acestora. Acest drept este prevăzut expres în art. 17 al HG nr. 938/2023 [3], ceea ce în opinia noastră nu este corect și considerăm oportun de a fi extinse drepturile funcționarilor publici ai ICFS, care efectuează supravegheri bugetare și inspectări financiare pe lângă constatarea contravențiilor și încheierea proceselor-verbale.

Toate acestea ar reieși din competențele funcționale ale funcționarilor publici din cadrul ICFS atribuite prin lege, care presupun o activitate mult mai largă decât constatarea contravenției și examinarea și încheierea procesului-verbal. Astfel, s-ar cere completarea HG nr. 938/2023 la art. 22 alin. (11) cu sintagmele „să constate contravenții, să înche-

Likewise, the basic normative act regulating the organization and functioning of the ICFS empowers in art. 13 paragraph (3) that one of the main rights of the ICFS is to conclude and examine reports on contraventions, with the adoption, as the case may be, of decisions on the application of contravention sanctions based on the reports, according to the provisions of the normative framework [3].

However, the question immediately arises: who finds these contraventions within the legal framework of this institution's activity? Of course, the same ICFS through civil servants who, within the limits of the powers of the position they hold, carry out budgetary supervision and financial inspections.

Therefore, according to the legal framework, one of the main rights of civil servants of the ICFS who carry out budgetary supervision and financial inspections is to find contraventions, to conclude minutes, based on financial inspection materials, according to the provisions of the regulatory framework [3].

If we carefully analyze this norm, we notice that the legislator granted these officials only the right to ascertain contraventions and to conclude reports, but not the right to adopt decisions on the application of contravention sanctions based on these reports. The legislator considered it appropriate that this right to adopt decisions on the application of fines and/or pecuniary sanctions may be issued by the head of the Inspectorate, his deputies, the heads of the general directorates and their deputies. This right is expressly provided for in art. 17 of GD no. 938/2023 [3], which in our opinion is not correct and we consider it appropriate to extend the rights of civil servants of the ICFS who carry out budgetary supervision and financial inspections in addition to ascertaining contraventions and concluding reports.

All of this would result from the functional competences of civil servants within the ICFS assigned by law, which involve a much broader activity than ascertaining the contravention, examining and concluding the report. Thus, it would be necessary to supplement GD no. 938/2023 to art. 22 paragraph (11) with the phrases: “to ascertain contraventions, conclude reports and adopt decisions on the application of fines and/or contravention/pecuniary sanctions.....” as well as art. 17 with the phrases:

ie procese-verbale și să adopte decizii privind aplicarea amenziilor și/sau sancțiunilor contravenționale/pecuniare.....”, cât și a art. 17 cu sintagmele: „.....precum și funcționarii publici din cadrul inspectoratului care sunt abilitați cu dreptul de a efectua supravegheri bugetare și inspectări financiare”. Adică unul și același funcționar public desemnat din cadrul ICFS constată, examinează, încheie procesul-verbal la fapta contravențională și aplică sancțiunea. Cu toate acestea, se impune o clarificare în HG nr. 938/2023 cu privire la competența funcțională a funcționarilor publici din cadrul ICFS la constatarea, examinarea și soluționarea cauzelor contravenționale.

În *continuarea șirului de idei*, în sensul prezentului studiu, potrivit informațiilor statistice prezentate de fosta Inspecție financiară (azi ICFS), în raportul de activitate pentru anul 2023 se menționează că în perioada de raportare 2023, au fost efectuate în total 635 de inspectări financiare.

În perioada raportată, inspectările financiare efectuate s-au referit la domeniile din aria de inspectare după cum urmează: domeniul APL (183 de inspectări); domeniul învățământului, culturii, științei și sportului (159 de inspectări); domeniul antreprenoriat (138 de inspectări); domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale (94 de inspectări); alte domenii (61 de inspectări). Efectuarea inspectărilor financiare pe parcursul acestui an a avut drept scop asigurarea verificării corectitudinii utilizării legale, conforme, economice și eficiente a resurselor financiare publice, inclusiv a fondurilor externe oferite de donatori. În rezultatul inspectărilor financiare, au fost întocmite 856 de procese-verbale cu privire la contravenție, în baza cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 1.549,8 mii de lei, fiind încasați la buget 770,4 mii de lei sau 99,2%, ținând cont de scutirea acordată de art. 34 din CC al RM.

În perioada raportată, inspectia a remis în adresa organelor de drept, pentru examinare conform competenței, întreprinderea acțiunilor de recuperare a mijloacelor financiare utilizate contrar prevederilor cadrului normativ, identificarea persoanelor vinovate și tragerea acestora la răspundere în modul stabilit de legislație, 333 de materiale ale inspectă-

“....as well as civil servants within the inspectorate who are empowered with the right to carry out budgetary supervision and financial inspections”. That is, one and the same designated civil servant within the ICFS ascertains, examines, concludes the report of the contravention and applies the sanction. However, it is necessary to clarify GD no. 938/2023 on the functional competence of civil servants within the ICFS in the detection, examination and resolution of contravention cases.

Continuing the line of thought, for the purposes of this study, according to the statistical information presented by the former Financial Inspection (currently ICFS), the activity report for 2023 mentions that in the 2023 reporting period, a total of 635 financial inspections were carried out.

During the reported period, the financial inspections carried out referred to the areas of inspection as follows: LPA (183 inspections); education, culture, science and sports (159 inspections); entrepreneurship (138 inspections); health and social protection (94 inspections); other areas (61 inspections). The purpose of carrying out financial inspections during this year was to ensure the verification of the correctness of the legal, compliant, economic, effective and efficient use of public financial resources, including external funds provided by donors. As a result of the financial inspections carried out by the inspection, in the reported period, 856 reports on contraventions were drawn up, on the basis of which contravention sanctions were applied in a total amount of 1,549.8 thousand lei, with 770.4 thousand lei or 99.2% being collected to the budget, taking into account the exemption granted by art. 34 of the Contravention Code of the Republic of Moldova. In the reported period, the inspection submitted to the law enforcement agencies, for examination according to their competence, taking actions to recover financial means used contrary to the provisions of the regulatory framework, identifying the guilty persons and holding them accountable in the manner established by the legislation, 333 materials of the financial inspections carried out, with violations detected in the total amount of 2,187,293.4 thousand lei [4].

4. CONCLUSIONS

In conclusion, the role of the investigat-

rilor financiare efectuate, cu încălcări depistate în suma totală de 2.187.293,4 mii de lei [4].

4. CONCLUZII

În concluzie, rolul agentului constatator din cadrul autorităților competente ale statului, în cazul studiului nostru – ICFS, este de a desfășura, de a pune în lucru toate acțiunile necesare și legale pentru a stabili existența unei contravenții în domeniul de competență, inclusiv pentru constatarea, examinarea și administrarea probelor care să demonstreze comiterea faptei respective și identificarea persoanei ce se face vinovată/responsabilă de comiterea contravenției. În acest sens, ICFS în urma recentelor împuterniciri este specializată în supraveghere bugetară și inspectare financiară, dispunând de autonomie decizională în chestiunile ce țin de realizarea propriei misiuni ce constă în asigurarea eficienței finanțelor publice prin exercitarea, conform principiilor fundamentale, a supravegherii și a controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetului public național și patrimoniului public, exercitarea funcției de controlor național al fondurilor europene, precum și asistare și cooperare în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. Orice abatere de la aceste norme și *responsabilități* sociale trebuie să fie tratate cu o reacție imediată de constrângere din partea statului în cadrul unui proces legal.

Aplicarea sancțiunilor contravenționale are un rol esențial pentru prevenirea și combaterea încălcărilor normelor stabilite. ICFS, la fel ca și alte autorități competente ale statului, trebuie să înțeleagă clar rolul său de prevenire și combatere a faptelor cu grad redus de pericol social și, totodată, să identifice mecanisme adecvate pentru a asigura eficiența scopului preventiv și represiv urmărit prin aplicarea sancțiunilor. Nu este suficient ca agentul constatator să identifice contravenția și să întocmească procesul-verbal; este necesar să depună toate eforturile pentru a se asigura că „contravenientul” înțelege gravitatea faptei și este descurajat să mai comită astfel de acțiuni ilegale.

Astfel, se constată că sunt descrise sufici-

ing agent within the competent state authorities, in the case of our study – ICFS, is to carry out and implement all necessary and legal actions to establish the existence of a contravention in the field of competence, including the detection, examination, administration of evidence that demonstrates the commission of the respective act and the identification of the person who is guilty, responsible, of committing the contravention. In this regard, ICFS, following recent empowerments, is specialized in budgetary supervision and financial inspection, and has decision-making autonomy in matters related to the achievement of its own mission, which consists of ensuring the efficiency of public finances by exercising, according to fundamental principles, supervision and budgetary control over the processes of managing the resources of the national public budget and public heritage, exercising the function of national controller of European funds, as well as assisting and cooperating in order to protect the financial interests of the European Union against fraud and other irregularities. As we see, it has the noble mission of ensuring the exercise of the function of national controller of European funds, as well as assistance and cooperation in order to protect the financial interests of the European Union against fraud and other irregularities. Any deviation from these norms and social responsibilities must be treated with an immediate coercive reaction from the state, certainly within the framework of a legal process.

The application of contravention sanctions plays an essential role in preventing and combating violations of established norms. The ICFS, like other competent state authorities, must clearly understand its role in preventing and combating acts with a low degree of social danger and, at the same time, identify appropriate mechanisms to ensure the effectiveness of the preventive and repressive purpose pursued by the application of sanctions. It is not enough for the investigating officer to identify the contravention and draw up the report; it is necessary to make every effort to ensure that the “contraband” understands the seriousness of the act and is discouraged from committing such illegal actions in the future.

Thus, it is found that the national legislation sufficiently describes the duties and

ent în legislația națională atribuțiile și drepturile ICFS la exercitarea activității de supraveghere bugetară și inspectare financiară, cu excepția necesității completării HG nr. 938/2023 la art. 22 alin. (11) și art. 17, care de fapt pot contribui la perfecționarea cadrului legal de constatare și prevenire a ilegalităților pe acest segment. Toate atribuțiile acestei autorități administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, specializată în supraveghere bugetară și inspectare financiară, este orientată spre același obiectiv major, de a asigura eficiența finanțelor publice.

rights of the ICFS in exercising the activity of budgetary supervision and financial inspection, except for the need to supplement GD no. 938/2023 in art. 22 paragraph (11) with the phrases: „to ascertain contraventions, to conclude minutes and to adopt decisions regarding the application of fines and/or contravention/pecuniary sanctions.....” and art. 17 with the phrases: „.....as well as the civil servants within the inspectorate who are empowered with the right to carry out budgetary supervision and financial inspections”, which in fact can contribute to the improvement, improvement, of the legal framework for ascertaining and preventing illegalities in this segment. All the duties of this administrative authority subordinated to the Ministry of Finance, specialized in budgetary supervision and financial inspection are oriented towards the same major objective, to ensure the efficiency of public finances.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Codul contravențional al Republicii Moldova. Nr.218 din 24.10.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.03.2017, nr.78-84.
2. Hotărârea Guvernului nr. 90 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.03.2023, nr.108-111.
3. Hotărârea Guvernului nr. 938 din 29.11.2023, cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.12.2023, nr.465-467.
4. Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.08.2012, nr.181-184.
5. Raportul de activitate al Inspecției financiare pentru anul 2023, https://icfs.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_de_activitate_al_inspectiei_financiare_pentru_anul_2023.pdf (vizitat la 09.09.2024).
6. <https://icfs.gov.md/content/prezentare-general%C4%83> (vizitat la 02.09.2024).
7. <https://icfs.gov.md/content/scurt-istoric> (vizitat la 04.09.2024).

Despre autor:

Marcel BOȘCANEANU,
doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Direcției studii și management al calității,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: marcelboscaneanu84@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-4776-9349

About the author:

Marcel BOȘCANEANU,
PhD, associate professor,
Head of the Studies and
Quality Management Department,
“Ștefan cel Mare” Academy of MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: marcelboscaneanu84@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-4776-9349